

Participant Information Sheet

Project: Optimal Categorisation: the origin and nature of gender from a psycholinguistic perspective (ES/R00837X/1)
Date: 15th July 2019
Authors: Michael Franjeh
Alexandra Grandison
Greville G. Corbett
DOI: 10.5281/zenodo.6393395

This document has the participant information sheet presented to participants in the Optimal Categorisation project in Vanuatu and New Caledonia. This document has the English version and corresponding Bislama and French versions.

Participant Information Sheet

LANGUAGE RESEARCH

Introduction

We work as part of a team of researchers at the University of Surrey in Guildford, UK and University of New Caledonia. I would like to invite you to take part in a research project. Before you decide whether to participate, we would like to explain the project to you. Please take the time to read the following information carefully.

What is the purpose of the study?

This study's aim is to look at how the grammar of your language works. By investigating your language we will have a better idea about the nature of your language and how it compares to other languages.

Do I have to take part?

No, you do not have to participate. Even if you decide to participate you can withdraw without giving a reason.

What will my involvement require?

You will be interviewed in your home or another location. Sessions will each last for 2-3 hours. The interview sessions will be audio and video recorded, and your photograph may be taken if you consent.

What will I have to do?

You will be asked to respond to questions about your language to help me better understand it. Your responses will be digitally recorded so that I can transcribe the recordings at a later date. We will also gather some basic information about you if you agree to provide it (such as your age and where you are from).

What will happen to the recordings?

We will use the recordings to study your language. The audio and video recordings and photographs will only be made publicly available if you provide your consent to your image being shared in this way. I will also only associate your name with the photograph or recording if you provide your consent for this. The photographs and recordings may be used on a project website(s). Once video, audio or photographs are on the internet, they can be seen and used by anyone, anywhere in the world. This is an important thing to consider when deciding whether to consent to having your data shared.

The data collected will be stored on a password-protected computer. To ensure the identity of participants remains confidential, I will use a special code for each participant on recordings and reports instead of their name.

When you agree to take part in a research study, the information we collect may be provided to researchers running other studies in this university and in other organisations, such as other universities. Where there is a risk that you can be identified your data will only be used in research that has been independently reviewed by an ethics committee. The information will only be used for the purpose of research, and cannot be used to contact you or to affect you.

All project data related to the administration of the project (e.g. consent form) will be held for at least 6 years and all research data for at least 10 years in accordance with University policy. Your personal data will be held and processed in the strictest confidence, and in accordance with current data protection regulations.

Can I see the results of the research?

You will be able to review the findings by contacting a member of the research team before the end of the project (31 August 2021).

What are the possible disadvantages or risks of taking part?

There are no personal disadvantages of taking part in this study, but if you feel tired, need a break or wish to stop at any time during an interview, let us know and we will terminate the session.

What are the possible benefits of taking part?

We will create books and dictionaries to help teachers teach your language here so that students in your community will be able to learn your language in school.

What happens when the research study stops?

When the research stops, you can keep in contact with me if you wish using the contact details below. Any of the data I collect may be used in subsequent analyses.

What if there is a problem?

Any complaint or concern about any aspect of the way you have been dealt with during the course of the study will be addressed; please contact Prof Greville Corbett, Principal Investigator on +44 (0)1483 682 849, g.corbett@surrey.ac.uk. You may also contact Prof Bran Nicol, Head of School of Literature and Languages at the University of Surrey on +44 (0)1483 68 2822, b.nicol@surrey.ac.uk.

What if I want to complain about the way data is handled?

If you wish to raise a complaint on how we have handled your personal data, you can contact our Data Protection Officer, Mr James Newby, who will investigate the matter. If you are not satisfied with our response or believe we are processing your personal data in a way that is not lawful you can complain to the Information Commissioner's Office (ICO) (<https://ico.org.uk/>). For contact details of the University of Surrey's Data Protection Officer please visit: <https://www.surrey.ac.uk/information-management/data-protection>

Who is organising and funding the research?

This research is funded by the Economic and Social Research Council (UK) and organised by the University of Surrey.

Who has reviewed the project?

The study has been reviewed and received a Favourable Ethical Opinion (FEO) from the University of Surrey Ethics Committee.

Contact details of researchers

Dr. Michael Franjieh Surrey Morphology Group School of English and Languages University of Surrey Guildford GU2 7XH UK m.franjieh@surrey.ac.uk +44 1483 68 3013	Dr. Anne-Laure Dotte Université de Nouvelle-Calédonie Maîtresse de conférences Département LLSH Équipe de recherche <i>ERALO</i> Université de Nouvelle-Calédonie anne-laure.dotte@unc.nc +687 29 04 17
--	---

Thank you for taking the time to read this Information Sheet

Participant Information Sheet (Bislama)

LANWIS RISEJ

Introduksen

Mi wetem wan tim blong riseja long University blong Surrey, long England. Mi wantem invaetem yu blong givhan long risej projekt ia. Bifo yu disaed blong givhan, yu mas andastandem from wanem mifala i mekem risej mo hao yu save givhan. Bae mi ridimaot ol infomesen long yu.

From wanem mifala i mekem risej?

Mifala i wantem andastan hao lanwis blo yu i wok. Taem we mifala investigate lanwis mifala i karem mo save long saed blong hao lanwis blong yu i wok, mo mifala i save komparem wetem narafala lanwis.

Yu mas givhan?

No, yu no mas givhan. Sapos yu wantem givhan, be afta yu jenisem tingting, hem I oraet nomo.

Bae yu mekem wanem?

Bae mi mekem wan intaviu long haos blong yu o lo wan narafala ples. Hem I tekem 2 haoa. Bae mi rikodem voes mo mekem video. Bae mi karem ol pija, sapos I oraet wetem yu. Bae mi pem 500 vatu blo givhan.

Bae mi askem ol kwestin long saed blong lanwis. Bae mi rikodem voes blong yu blong raetem daon afta. Sapos I oraet, bae mi askem sam personal kwestin, olsem age, yu bon wea...

Bae mi mekem wanem wetem ol rikoding

Mi mekem ol rikoding blong mekem risej blong mi. Sapos yu alowem, bae mi mekem ol rikoding mo pija pablik. Sapos yu alowem, bae mi putum nem blong yu i go wetem rikoding o pija blong yu. Bae mi mekem wan website long intanet wetem ol rikoding mo pija – taem we ol samting ia i go long intanet hem i pablik, mo eniwan i save lukluk. Hem i wan impotent samting blong tingbaot.

Ol rikoding mi mekem hem I sef long komputa blong mi.

Sapos yu givhan long projek, maet mi givim ol infomesen we mi rikodem long narafala riseja blong givhan long ol narafala risej projek. Bae mi no givimaot nem blong yu long narafala riseja mo oli no save kontaktem yu.

Yu save faenemaot ol results

Sapos yu wantem yu save faenemaot ol risalt blong risej sapos yu kontaktem mi bifo long en blong project (31 Okis 2021)

Wanem ol disadvantej blong givhan long projek?

No, I no gat sam disadvantej, be sapos yu herem taed o yu wantem spel smol, yumi save stop. Hem I depen long yu nomo.

Wanem ol advantej blong givhan long projek?

Bae mi mekem sam buk mo dikseneri blong givhan long ol tija taem we oli tijim lanwis long skol.

Wanem bae I happen long en blong projek?

Taem we risej I finis, yu save kontaktem mi blong faenemaot. Ol rikoding we mi mekem, bae mifala yusum long fuja risej blong mifala.

Sapos I gat komplek

Sapos yu gat problem, o yu wantem mekem wan komplek – yu kontaktem bos blong mi:
Prof Greville Corbett, Principal Investigator on +44 (0)1483 682 849, g.corbett@surrey.ac.uk.

Hu I givim mani blong mekem risej ia?

Economic and Social Research Council (UK) I givim mani long University blong Surrey blong mekem risej ia. Mo Surrey Ethics Komiti I alawem risej blong tekem ples.

Contact details of researcher:

Dr. Michael Franjieh
Surrey Morphology Group
School of English and Languages
University of Surrey
Guildford
GU2 7XH
UK
m.franjieh@surrey.ac.uk
+44 1483 68 3013

Thank you for taking the time to read this Information Sheet.

Document d'information aux participants

ENQUÊTE LINGUISTIQUE

Introduction

Nous travaillons dans une équipe internationale de chercheurs de l'Université de Surrey (Guildford, Grande-Bretagne) et de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous aimerions vous inviter à participer à notre projet de recherche. Avant que vous décidiez si vous êtes acceptés ou pas, nous voudrions vous expliquer les détails du projet. Merci de prendre le temps de lire attentivement ces informations.

Quel est le but de l'étude ?

Cette étude vise à comprendre comment fonctionne la grammaire de votre langue. En menant des enquêtes sur votre langue, l'enquête permettra de mieux décrire votre langue et de la comparer avec d'autres langues, notamment de la région Pacifique.

Est-ce que je suis obligé/e de participer ?

Non, vous n'êtes pas obligé/e d'y participer ! même si vous acceptez, vous pouvez demander à vous retirer de l'étude sans avoir à vous justifier.

Qu'est-ce que je dois faire ?

Vous allez être interviewé chez vous ou dans un autre lieu. Chaque session durera entre 2 et 3 heures. Les sessions seront enregistrées en audio et en vidéo. Si vous donnez votre accord, des photos de vous pourront être tirées.

Quel sera le travail ?

L'enquête consiste en une série de questions à propos de votre langue afin de mieux la comprendre. Vos réponses seront enregistrées numériquement afin qu'elles soient transcrites plus tard. Nous vous demanderons également quelques informations personnelles simples, si vous êtes d'accord de les partager (comme votre âge et d'où vous venez).

À quoi serviront les enregistrements ?

Nous utiliserons vos enregistrements pour mieux comprendre comment fonctionne votre langue. Les enregistrements audio et vidéo ainsi que les photos ne seront publiquement disponibles que si vous l'autorisez. De même, votre nom ne sera associé aux photos et enregistrements que si vous en donnez l'autorisation. Les photos et enregistrements pourront être diffusés sur le(s) site(s) internet du projet. Une fois que ces ressources sont sur internet, elles peuvent être vues et utilisées par n'importe qui, n'importe où dans le monde. Ceci est une information importante à prendre en compte avant de décider si vous acceptez que vos données soient partagées ou non.

Les données collectées seront stockées sur un ordinateur protégé par mot-de-passe. Afin d'assurer la confidentialité de l'identité des informateurs, nous utiliserons un code spécial pour chacun qui sera utilisé en accompagnement des enregistrements et rapports à la place des noms.

Quand vous acceptez de participer à une enquête de recherche, les informations que nous collectons pourront être mises à disposition de chercheurs conduisant d'autres recherches dans nos universités ou dans d'autres organismes, comme d'autres universités. Quand il existe un risque que vous soyez identifié, vos données ne seront utilisées que dans des études ayant été indépendamment évaluées par un comité d'éthique. Vos informations personnelles ne peuvent être utilisées que dans le cadre de recherches et en aucun cas pour vous contacter ou vous affecter.

Toutes les données liées à l'administration du projet (comme le formulaire de consentement) seront conservées au moins 6 ans et toutes les données collectées au moins 10 ans, en accord avec la

règlementation de l'Université de Surrey. Vos données personnelles seront conservées et utilisées dans la plus grande confiance et en accord avec la réglementation en vigueur.

Est-ce que je peux voir les résultats de l'étude ?

Il vous sera possible de consulter les résultats de l'étude en contactant l'un des membres de l'équipe de recherche avant la fin du projet (31 août 2021).

Quels peuvent être les risques ou désavantages à participer à cette étude ?

Il n'y a pas de désavantages personnels à participer à cette enquête, mais si vous vous lassez, êtes fatigué, que vous avez besoin d'une pause ou que vous préférez stopper l'interview, vous pouvez nous le dire à n'importe quel moment et nous mettrons fin à la session.

Quels sont les avantages possibles à participer à cette étude ?

Nous nous proposons de créer des livrets et dictionnaires pouvant servir aux enseignants à enseigner votre langue à l'école.

Que se passe-t-il à la fin de l'enquête ?

À la fin de l'enquête, vous pouvez rester en contact avec nous grâce aux contacts ci-dessous. Toutes les données collectées peuvent alimenter les analyses à suivre.

Que faire s'il y a un problème ?

Toute réclamation à propos de n'importe quel aspect de l'étude ou la façon dont s'est déroulée l'enquête peut être adressée au Professeur Greville Corbett, Principal Investigator au +44 (0)1483 682 849, g.corbett@surrey.ac.uk ou Professeur Bran Nicol, Head of School of Literature and Languages at the University of Surrey au +44 (0)1483 68 2822, b.nicol@surrey.ac.uk.

Que faire si je veux contester la façon dont les données sont utilisées ?

Si vous voulez contester la façon dont nous utilisons vos données personnelles, vous pouvez contacter notre Service de Protection des Données, Mr James Newby, qui sera chargé d'inspecter la situation. Si vous n'êtes pas satisfait avec notre réponse ou que vous pensez que nous utilisons vos données de façon déloyale, vous pouvez saisir le Bureau de la Commission des Informations (ICO) (<https://ico.org.uk/>). Pour les détails du Bureau de Protection des Données de l'Université de Surrey, voir : <https://www.surrey.ac.uk/information-management/data-protection>

Qui finance et organise cette recherche ?

Cette recherche est financée par le Conseil de la Recherche Économique et Sociale (Grande-Bretagne) et organisée par l'Université de Surrey.

Qui a évalué ce projet ?

L'étude a été évaluée et a reçu un avis éthique favorable du Comité d'Éthique de l'Université de Surrey.

Contacts des chercheurs

Dr. Michael Franjeh Surrey Morphology Group School of English and Languages University of Surrey Guildford GU2 7XH UK m.franjeh@surrey.ac.uk +44 1483 68 3013	Dr. Anne-Laure Dotte Université de Nouvelle-Calédonie Maîtresse de conférences Département LLSH Équipe de recherche <i>ERALO</i> Université de Nouvelle-Calédonie anne-laure.dotte@unc.nc +687 29 04 17
---	---

Merci d'avoir pris le temps de lire ce document d'information